

தேவதாசி ஒழிப்பில் திராவிடத்தின் பங்கு

முனைவர் G.மாரிச்செல்வம்,
உதவிப்பேராசிரியர், வரலாற்றுத்துறை,
வி.இ.நா.செந்திக்குமார் நாடார் கல்லூரி(தன்னாட்சி), விருதுநகர்.

Abstract :

The Devadasi system has been in practice since ancient times. Many people have worked hard to abolish Devadasi systems. Among them, those who belong to the self-respect movement have shown great intensity. Abolition of Devadasi is one of the principles of Self-respect movement. In 1926, Dr. Muthuletsami, when he was a member of the Madras Provincial Assembly, pushed for the passage of this Act. But it was not accepted. The Devadasi Abolition Act was again introduced in 1929 by Dr. Muthuletsami. As the debates about the Devadasi Abolition Act were taking place, a novel about the Devadasi Abolition System was published in 1936 by Ramamirtha Thammal. In this novel, Devadasi has made it very clear about the elimination method. There has been opposition to this from the dasis. After that Devadasis too; The purpose of this article is to record the events that led to this act together.

முன்னுரை :

பண்டைக் காலத்தில் இருந்தே தேவதாசி முறை வழக்கத்தில் இருந்து வந்துள்ளது. தேவதாசி முறைகளை ஒழிக்கப் பலரும் பாடுபட்டுள்ளனர். அவர்களுள் சுயமரியாதை இயக்கத்தைச் சார்ந்தவர்கள் பெரிதும் தீவிரம் காட்டியுள்ளனர். சுயமரியாதை இயக்கக் கொள்கைகளில் தேவதாசி ஒழிப்பு முறையும் ஒன்றாகும். 1926-இல் டாக்டர் முத்துலெட்சுமி சென்னை மாகாண சட்டசபையில் அங்கம் வகித்தப்போது இச்சட்டத்தை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தினார். ஆனால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. டாக்டர் முத்துலெட்சுமி அவர்களால் 1929-ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் தேவதாசி ஒழிப்பு முறைச்சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. அவ்வாறு தேவதாசி ஒழிப்பு முறைச்சட்டம் குறித்த விவாதங்கள் நிகழ்ந்து வரும் தருவாயில் தேவதாசி ஒழிப்பு முறையைப் பற்றிய நாவல் 1936-ஆம் ஆண்டில் இராமாமிர்தத்தம்மாளின் நாவல் வெளிவந்தது. இந்நாவலில் தேவதாசி ஒழிப்பு முறையைப் பற்றி மிகத் தெளிவாகப் படைத்துள்ளார். இதற்குத் தாசிகளிடம் எதிர்ப்பும் கிளம்பியுள்ளது. அதன் பிறகு தேவதாசிகளும்; இணைந்தே இச்சட்டத்தை முன்னெடுத்துச் சென்ற நிகழ்வுகளைப் பதிவு செய்வது இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

தேவதாசிப் பொருள் விளக்கம்:

தேவதாசி- தேவடியாள்; தேவ + அடியாள் = தேவடியாள். தேவதாசி, தேவடியாள், கலைப்பெண்டு, விலைமகள், பரத்தை முதலிய பெயர்கள் இவர்களுக்கு உண்டு. “தேவதாசி என்ற சொல்லுக்குத் தெய்வத்துக்கு அடிமை பூண்டவள் என்பது பொருள். தாசி என்பது வட சொல். இதற்கு அடியவர் என்பது தமிழில் பொருள். தமிழில் குறிப்பிடப் பெறும் ‘தேவரடியார்’ என்ற சொல்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

‘தேவதாசி’ என்ற வடமொழி சொல்லுக்கு ஒப்பாகும். தேவரடியார் என்பது தேவருக்கு அதாவது இறைவனுக்கு அடியவராக இருந்து பணி செய்பவரைக் குறிக்கும்” 1 என்று தேவதாசி முறைக்கு விளக்கமளிக்கிறார் முருகேசன். மேலும் பொட்டுக் கட்டுதல் என்பதைப் பற்றி, “பொட்டுக் கட்டுவது என்பது ஒரு பெண் தேவதாசியாக மாற்றப்படுவதன் அடையாளச் சடங்காகும். பொட்டு என்பது திரு மாங்கல்யத்திற்கு இணையானதாகும். ஒரு பெண் தேவதாசி ஒருத்திக்குப் பிறந்து விட்டால் மட்டுமே அந்தத் தேவதாசி உரிமையை அவள் பெற்றுவிட முடியாது. முறைப்படி பொட்டுக்கட்டு மூலம் அவளைக் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிப்பதன் மூலமே அவள் தேவதாசி ஆகமுடியும்.”2 என்றும் விளக்கம் அளிக்கிறார்.

தேவதாசிக் குலத்தில் ஆண் அடிமை:

தேவதாசிக் குலத்தில் ஆண் பிறந்தால் அந்த ஆண் தாசிகளுக்கு அடிமையாகத்தான் இருக்க வேண்டும். அவர்கள் சுட்டும் பணிகளைச் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்ற கடமை அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்தது. இது குறித்துக் கருணாகரன் குறிப்பதாவது, “தாசி வீட்டில் ஆண் பிள்ளையாய்ப் பிறக்கும் கொடுமைகளையும் தனக்கு வேறு தொழில் செய்யத் தெரியாத நிர்க்கதியையும் ஆண்களுக்குச் சொத்துரிமை இல்லா கொடுமைகளையும், அவர்கள் இஷ்டப்படி நடக்காவிட்டால் சோறு போடாது வெளியில் விரட்டும் கொடுமைகளையும் நினைத்தான். மற்றசாதியில் பெண்ணாய்ப் பிறப்பதைவிட மண்ணாய்ப் பிறக்கலாமென்று சொல்வது போல், இந்தச் சாதியில் ஆண் மகனாய்ப் பிறப்பதை விட மண்ணாய்ப் பிறக்கலாமென்பதை உலகமறியவில்லை போலும் என்று நினைத்துருகி நின்றான்” .3 என்றவாறு தேவதாசியர் குல ஆணின் அடிமை நிலையினைப் பதிவு செய்கிறார். ஆண்கள் இந்தச் சாதியில் சுயமாகச் சிந்திக்கும் திறன் இல்லாமல் முடக்கப்பட்டும் அவர்களின் எண்ணப்படி வாழ வழியில்லாமலும் இருக்கின்றனர். ஆனாலும் இவ்வினத்தில் ஆணுக்குப் பெண்குழந்தை பிறந்தால் தேவதாசித் தொழிலுக்கு அனுமதிப்பதில்லை எனும் வழக்குமுறையினையும் இந்நாவல் புலப்படுத்துகிறது.

தேவதாசி ஒழிப்புச் சட்டம் :

சென்னை தேவதாசிகள் ஒழிப்புச் சட்டம் என்பது தேவதாசி முறையை ஒழிப்பதற்காக இந்தியா விடுதலையை அடைந்ததை அடுத்து 9 அக்டோபர் 1947 அன்று நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டம் ஆகும். இது தமிழ்நாடு தேவதாசிகள் ஒழிப்புச் சட்டம் என்றும் அறியப்படுகிறது. சென்னை மாகாணத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட இச்சட்டம், தேவதாசிகளுக்குத் திருமணம் செய்யும் உரிமையைத் தந்தது. இந்துக் கோயில்களுக்குப் பெண்களை நேர்ந்து விடுவதைச் சட்டத்துக்குப் புறம்பானதாக அறிவித்தது. தேவதாசி ஒழிப்புச் சட்ட முன்வரைவே பிறகு இச்சட்டமாக ஏற்பு பெற்றது. 1930 ஆம் ஆண்டு, முத்துலட்சுமி ரெட்டி இந்தச் சட்ட முன்வரைவை சென்னை சட்டமன்ற மேலவையில் முன்மொழிந்தார். சென்னை மாகாணத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வாழ்ந்த தேவதாசிகள் இந்தச் சட்டமுன்வரைவை எதிர்த்தனர். தாங்கள் கற்றறிந்த மேட்டுக்குடி கலைஞர்களே அன்றி பால்வினைத் தொழிலாளர்கள் அல்ல என்று அவர்கள் கருதியதே இந்த எதிர்ப்புக்குக் காரணம் ஆகும். இச்சட்ட

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

முன்வரைவு ஒப்புதல் பெறுவதில் பெரும் பங்கு வகித்த பெரியார், எதிர்ப்பைக் கருத்திற் கொண்டு, இதனைப் பொதுச் சட்ட முன்வரைவாக அல்லாமல் தனிச்சட்ட முன்வரைவாக நிறைவேற்றுமாறு வழிநடத்தினார். சென்னை தேவதாசிச் சட்டம் அதற்குப் பிறகு நிறைவேறிய அதே போன்ற சட்டங்களைப் போன்று கடுமையானது இல்லை. இச்சட்டம் தேவதாசிகளைக் குறித்தது மட்டுமே என்பதால், தென்னிந்தியாவில் பால்வினைத் தொழில் தொடர்ந்தது. குறிப்பாக, ஆகஸ்ட் 14, 1956 அன்று சென்னை தேவதாசி எதிர்ப்புச் சட்டம் நிறைவேறும் வரை, ஆந்திரப் பிரதேச கடலோரப் பகுதிகளில் தொடர்ந்தது. சென்னை தேவதாசி ஒழிப்புச் சட்டம் என்பது அன்றைய பிரித்தானிய இந்தியாவின் மாகாணங்களிலும் அதனை அடுத்து விடுதலை பெற்ற இந்தியாவின் மாநிலங்கள் மற்றும் ஆட்சிப் பகுதிகளிலும் பால்வினைத் தொழிலைச் சட்டத்துக்குப் புறம்பானது என்று அறிவித்து நிறைவேற்றப்பட்ட எண்ணற்ற சட்டங்களுள் ஒன்று ஆகும்.

- 1934 பாம்பே தேவதாசி பாதுகாப்புச் சட்டம்,
- 1957 தேவதாசி பாதுகாப்பு (நீட்சி) சட்டம்,
- 1988 ஆந்திரப் பிரதேச தேவதாசிச் சட்டம் ஆகியவை இச்சட்டங்களுள் சிலவாகும்.

சட்டத்திற்கான முன்னெடுப்புகள் :

1938-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 13ஆம் நாள் பிற்பகலில் ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் கலந்துகொண்ட மாநாடு சென்னையில் நடத்தப்பட்டது. இதில் மீனாம் பாள் சிவராஜ் தமிழ்க்கொடியை உயர்த்தினார். மறை மலையடிகளின் மகள் நீலாம்பிகையின் தலைமை யில் மாநாடு நடைபெற்றது. இந்த மாநாட்டில் பல தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப் பட்டாலும், அதில் வரலாற்றில் பொன் எழுத்துகளால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய முக்கியத் தீர்மானம் ஒன்று உண்டு. “ஈ.வெ.ரா.” என்ற பெயருடன் ‘பெரியார்’ என்ற சிறப்புப் பெயர் (சேர்த்து) வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதே அத்தீர்மானமாகும். இன்று நாம் எல்லாம் ஈ.வெ.ரா.வை அன்போடு ‘பெரியார்’ என்று குறிப்பிடு கிறோம் என்றால், அது மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்மை யாரின் பெரும் முயற்சியால்தான் என்பதை யாரும் மறக்க முடியாது. 1917ஆம் ஆண்டு மயிலாடுதுறையில் இவர் தேவதாசி முறையை எதிர்த்துத் தமது முதல் போராட்டத்தைத் தொடங்கினார். ஊர் நடுவே நின்று எரிமலையாக வெடித்துப் பேசி உணர்வுப்பூர்வமாகப் பரப்புரை செய்தார். தேவதாசிப் பெண்களிடம் நேரில் சென்று தங்களது இழிவான வாழ்க்கை முறையிலிருந்து விடுபடும்படி கேட்டுக் கொண்டார். 1925ஆம் ஆண்டு மாயவரத்தில் நடந்த மாநாட்டில் தேவதாசிகள் பலரை அழைத்து அவர்கள் கடவுளுக் கென்று கட்டிய ‘பொட்டு’ களை அறுத்து எறிந்தார். அந்த மேடையிலேயே திருமணங்கள் நடத்தி வைத்து, பல பெண்களின் வாழ்க்கையில் விடிவெள்ளியாக விளங்கி னார். அவரது தேவதாசி முறை ஒழிப்புப் போராட்டத் தைப் பாராட்டி, காந்தியடிகள் ஒரு கடிதம் எழுதினார். அதில் “ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணே இவ்வாறு தமது சமூகத்தின் இழிநிலையை எதிர்த்துப் போராடத் தலைப்பட்டது என்னை மிகவும் கவர்ந்தது” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். இராமாமிர்தம் அம்மையார் தாம் நடத்திய மேடை நாடகங்களில் தேவதாசி முறையை

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

ஒழிப்பதற்கான வசனங்களை அமைத்து அரங்கேற்றினார். மூடநம்பிக் கையில் பற்றுடைய சில பிற்போக்குவாதிகள் மேடை ஏறி அம்மையாரின் கூந்தலை அரிந்து எடுத்துவிட்டனர். ஆனால் இந்நிகழ்ச்சியால் சிறிதும் அஞ்சாத இவர் முன்பைவிட வேகமாக இப்பணியில் ஈடுபட்டு வந்தார். ஒருமுறை அம்மையார் அவர்கள் ஒமாம்புலியூரில் ஒரு இசை வேளாளப் பெண்மணி வீட்டில் சிலநாள் தங்க நேர்ந்தது. ஒருநாள் அந்த வீட்டுத் திண்ணையில் அமர்ந்து சிலரோடு பேசிக் கொண்டிருந்த போது, அந்த வீட்டு அம்மாள் இவருக்கு குடிக்க பால் கொடுத்தார். அதைக்குடிக்க வாயில் ஊற்றியவுடன் நெருப்பு போல சுட்டதால் உடனே அதைத் துப்பி விட்டார். எனினும் உடனே இவருக்கு முகமெல்லாம் வீங்கி, நாக்கு தொங்கி விட்டது. பாலைப் பரிசோதித்த இவரின் நண்பர்கள், பாலில் நஞ்சு கலக்கப்பட்டிருப்பதைக் கண்டுபிடித்தனர். நண்பர்கள் எவ்வளவோ சொல்லியும் அப்பெண்ணை அம்மையார் காவல் துறையிடம் ஒப்படைக்க மறுத்து விட்டார். யாருக்காக இவர் போராடுகிறார் என்பதைக்கூடத் தெரிந்துகொள்ளாத பிற்போக்கு சமுதாயமாக அச்சமூகம் இருந்திருக்கிறது. இராமாமிர்தம் அம்மையார், டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டியைத் தாம் சந்தித்தது இருவருக்குமே மிக்க மகிழ்ச்சி என்றும், தாசிப் பெண்களை 'வனஜாசுதி காலேஜ்' என்ற கல்லூரியில் படிக்க வைக்கவும் முத்துலட்சுமி ரெட்டி உதவியதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். தேவதாசி முறை ஒழிப்புச் சட்டம் கொண்டுவர டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி பாடுபட்டபோது அவருக்காக ஆதரவு திரட்டியவர் இராமாமிர்தம் அம்மையார். 1929ஆம் ஆண்டு அறநிலையத் துறைச் சட்டத்திலும் திருத்தம் கொண்டுவரப்பட்டு, கோயில்களில் தேவதாசி முறை ஒழிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு இலவசமாக வழங் கப்பட்ட நிலங்களை எந்தவித நிபந்தனையுமின்றி அவர்களுக்கே கொடுத்துவிடவும் வழிவகை செய்யப் பட்டது. இராமாமிர்தம் அம்மையார் தேவதாசி முறையி லிருந்து தாம் மீட்ட பெண்களைப் பாதுகாப்பாகத் தங்க வைப்பதற்கு ஏற்ற வகையில், டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி தொடங்கிய 'அவ்வை இல்லம்' திகழ்ந்தது. எங் காவது தேவதாசிகள் இருப்பது தெரிந்தால், அவர்களு டன் எப்படியாவது பழகி அவர்களின் வீட்டுக்குச் செல் வார். அங்கு இளம் பெண்களை தேவதாசிகளாக்க முயல்வது தெரிய வந்தால் அப்பெண்களுடன் இரகசிய மாகப் பேசி, பின்னர் அப்பெண்களை இரவில் வீட்டை விட்டு வெளியேறும்படிச் செய்வார். முன்னதாகவே காவல் துறையில் தேவதாசி ஒழிப்புச் சட்டத்தின்கீழ் புகார் செய்துவிடுவார். அதன்பிறகு அவர்களுக்குத் தகுந்த மாப்பிள்ளை பார்த்துத் திருமணமும் செய்து வைப்பார். இவருக்கு மூன்று குழந்தைகள் பிறந்து, அதில் இரண்டு குழந்தைகள் இறந்துவிட்டனர். ஒரே மகன் செல்லப்பாவுடன் இறுதி வரை வாழ்ந்தார். இவர் பதவிக்கோ பாராட்டுதலுக்கோ, பொன் பொருளுக்கோ ஒருநாளும் ஆசைப்பட்டது இல்லை. இவரது நினை வைப் போற்றும் விதமாக 1989-ஆம் ஆண்டு முதல் இராமாமிர்தம் அம்மையார் நினைவுத் திருமண உதவித் திட்டம் ரூ.5000/-த்தைத் தமிழக அரசு அறி வித்தது. அதன் பின் அடுத்தடுத்து வந்த அரசுகளால் உதை உயர்த்தி, இன்று ரூ.50,000/-மாக அளிக்கப்படுகிறது. கலைகளில் தேர்ந்த பயிற்சி, பன்மொழி ஆளுமைத் திறன், தேர்ந்த அறிவு, தெளிந்த சிந்தனை, அநீதியை எதிர்க்கும் ஆவேசம், பெண்ணினத்தை மீட்டு ஆண் களுக்குச் சமமாகச்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

சமுதாயத்தில் வாழ வைக்க வேண்டும் என்ற அயராத உழைப்பு, தள்ளாத வயதிலும் தளராத நடை, தன்னம்பிக்கை இவற்றின் மொத்த உருவமாக நம்மிடையே வாழ்ந்தவர் இராமாமிர்தம் அம்மையார்.

பெரியாரும் தேவதாசி ஒழிப்புச் சட்டமும் :

“கோயில்களில் பெண்களைப் பொட்டுக்கட்டுவதைத் தடுக்க சட்டம் செய்யவேண்டுமாய் திருமதி முத்துலட்சுமி அம்மாள் அவர்களால் சட்டசபைக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கும் சட்டத்தை சர்க்கார் நமக்கு அனுப்பி, அதன் மீது நமது அபிப்பிராயம் கேட்டிருக்கின்றார்கள். இதற்காக சர்க்கார் பொதுஜனங்களின் அபிப்பிராயம் கேட்பது என்பது கோமாளித்தனம் என்பதே நமது அபிப்பிராயம். ஏனெனில் கோயில்களில் கடவுள்கள் பேரால் பெண்களுக்கு பொட்டுக்கட்டி அவர்களையே பொது மகளிர்களாக்கி, நாட்டில் விவசாயத்தனத்திற்கு செல்வாக்கும் மதிப்பும், சமய சமூக முக்கிய தானங்களில் தாராளமாய் இடமும் அளித்து வரும் ஒரு கெட்ட வழக்கம் நமது நாட்டில் வெகுகாலமாய் இருந்து வருகின்றது. அன்றியும் நாளாவட்டத்தில் இது ஒரு வகுப்புக்கே உரியது என்பதாகி, இயற்கையுடன் கலந்த ஒரு தள்ள முடியாத கெடுதியாய் இந்த நாட்டில் நிலைபெற்றும் விட்டது. ஒரு நாட்டில் நாகரீகமுள்ள அரசாங்கமாகவாவது அல்லது நாட்டின் சுயமரியாதையையோ, பிரஜைகளுடைய ஒழுக்கத்தையோ, நலத்தையோ, கோரின் அரசாங்கமாகவாவது ஒன்று இருந்தால் இந்த இழிவான கெட்ட பழக்கம் கடவுள் பேராலும், மதத்தின் பேராலும், சமூகத்தின் பேராலும், தேசிய வழக்கத்தின் பேராலும், இருந்து வர ஒரு சூண நேரமும் விட்டுக்கொண்டு வந்திருக்காதென்றே சொல்லுவோம். ஆனால் நமது இந்தியாவில் வெள்ளைக்கார ஆட்சி குடி புகவும் நிலை பெறவும், நம் நாட்டுச் சுயநலப் பார்ப்பனர்கள் உளவாளிகளாகவும் உதவி யாகவும் இருந்து வந்ததால், அப்பார்ப்பனர்களுக்கு அனுகூலமாக வெள்ளைக்காரர்களும் இருக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டு இருந்ததால், அந்தப் பார்ப்பனர்கள் சொல்லுகின்றபடியே நடந்து வெள்ளைக்காரர்கள் தங்கள் காரியத்தைச் சாதித்துக் கொள்ள வேண்டிய அவசியத்தில் பட்டு விட்டார்கள். இந்தக் காரணங்களால் அவர்கள் பார்ப்பனர்களுக்கு விரோதமாய் சீர்திருத்தத் துறையிலாவது, மனிதத்தன்மைத் துறையிலாவது இதுவரை ஒருவித முற்போக்கான காரியமும் செய்யாமலே இருக்க வேண்டியவர்களாகி விட்டார்கள்.” என்று குடியரசு இதழில் வெளியிட்ட பெரியாரின் தலையங்கம் இவ்வாறு குறிப்பிடுகின்றது.

முடிவுரை :

திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்பாத பெண்கள், இறைவனையே தம் தலைவனாக ஏற்றுக் கொண்டு ஆலயத்திலேயே தங்கி கோவில் நிர்வாகங்களைக் கவனித்துக் கொண்டனர். விழாக்களில் நடைபெறும் கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்தல், கலைகளை கற்பித்தல் போன்ற சேவைகளையும் புரிந்தனர். நாளடைவில், சில மன்னர்கள் அவ்வாறான தேவதாசிகளைத் தம் அந்தப்புற நாயகிகளாகக் கொள்ள ஆரம்பித்தனர். பட்டத்து ராணிக்கு இணையான அதிகாரம் கொண்ட தேவதாசிகள் கூட இருந்தது உண்டு. பல்லவர்கள் காலத்திலேயே நடைமுறையில்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

இருந்து, பிற்கால சோழர்கள் காலத்தில் கேவலம் அடைந்த இந்த வழக்கம், நாயக்கர்காலத்தில் மிகவும் தாழ்வுற்றது. இப்படித் தொடர்ந்து வந்த இந்த நடைமுறை திராவிடச் சிந்தனையால் இம்மண்ணிலிருந்து துரத்தப்பட்டது சிறப்பானதாகும்.

